

TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MILLIY SPORT O'YINLARINING AHAMIYATI

M. Sh. Shamuratova, o'qituvchi

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishda milliy sport o'yinlarining ahamiyati yoritilgan. Milliy o'yinlarning o'quvchilarning jismoniy va intellektual rivojiga, ularning jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga, sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan asoslab berilgan. Shuningdek, milliy sport o'yinlarini zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishi va ijtimoiy faolligini oshirish masalalari tahlil etilgan.

Аннотация: В данной статье освещается значение национальных спортивных игр в повышении эффективности занятий по физическому воспитанию в образовательных учреждениях. С научно-педагогической точки зрения обоснована роль национальных игр в физическом и интеллектуальном развитии учащихся, формировании у них навыков работы в коллективе и воспитании здорового образа жизни. Кроме того, проанализированы вопросы повышения интереса учащихся к спорту и их социальной активности через интеграцию национальных спортивных игр в современный образовательный процесс.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, milliy sport o'yinlari, ta'lim samaradorligi, sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy integratsiya.

Ключевые слова: физическое воспитание, национальные спортивные игры, эффективность образования, здоровый образ жизни, социальная интеграция.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'rni tobora ortib bormoqda. Jismoniy tarbiya nafaqat o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, balki ularning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.[1] Shu bois ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, innovatsion metodlardan foydalanish va milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik yondashuvlarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.[2]

Milliy sport o‘yinlari xalqimizning ko‘p asrlik tarixi, madaniyati va turmush tarzidan ajralmas bo‘lib, yosh avlodni jismonan chiniqtirish, ruhiy bardamlikni oshirish, mardlik va jamoaviylik ruhini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.[3]

Masalan, “Chillak”, “Kurash”, “Arqon tortish”, “Oq terakmi, ko‘k terak” kabi o‘yinlar bolalarning jismoniy faolligini oshiradi, ularni chaqqon, epchil va irodali qilib tarbiyalaydi.

Ta‘lim tizimida milliy sport o‘yinlaridan samarali foydalanish nafaqat o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishini, balki ularning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi, do‘stlik va hamkorlik ruhini shakllantiradi. Shu bilan birga, bu o‘yinlarning o‘quvchilar ongiga milliy qadriyatlarni singdirish, ularni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdagi o‘rni ham beqiyosdir.

Mazkur maqolada milliy sport o‘yinlarining ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini samarali tashkil etishdagi pedagogik ahamiyati, ularning afzalliklari hamda amaliyotga joriy etish yo‘llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Milliy sport o‘yinlarining pedagogik ahamiyati. Milliy sport o‘yinlari yosh avlod tarbiyasida nafaqat jismoniy chiniqish, balki intellektual va ma‘naviy kamolotning ham muhim omillaridan biridir. Ular orqali bolalarda:

- tezkor fikrlash;
- muammoli vaziyatda qaror qabul qilish;
- jamoada ishlash;
- tartib-intizomga rioya qilish;
- milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanish kabi sifatlar shakllanadi.

Shuningdek, milliy o‘yinlar o‘quvchilarni xalqning urf-odati va qadriyatlari bilan tanishtiradi, ularning milliy o‘zligiga hurmat hissini oshiradi. Bu jarayon o‘z navbatida yoshlarni Vatanga muhabbat va ijtimoiy mas‘uliyat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlaridagi afzalliklari. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida milliy o‘yinlardan foydalanishning bir qator afzalliklari mavjud:

- O‘quvchilar darslarga faol ishtirok etadi, mashg‘ulotlar jarayoni qiziqarli kechadi.[4]
- An‘anaviy mashqlar bir xilligi o‘rniga harakatli o‘yinlar o‘quvchilarni ruhlantiradi.

- Bolalarning mushak tizimi, chaqqonligi, koordinatsiyasi va chidamliligi rivojlanadi.
- Sogʻlom turmush tarzi koʻnikmalari shakllanadi.
- Oʻquvchilar orasida hamjihatlik, oʻzaro yordam va doʻstlik mustahkamlanadi.

Masalan, “Arqon tortish” oʻyini jismoniy kuchni oshirsa, “Chillak” chaqqonlik va aniqlikni talab qiladi,[5] “Oq terakmi, koʻk terak” esa tezkorlik va chidamlilikni rivojlantiradi. Demak, milliy oʻyinlar jismoniy tarbiya darslarini samarali va qiziqarli tashkil etishda muhim vosita boʻlib xizmat qiladi.

Taʼlim tizimiga integratsiya qilishning amaliy yoʻllari. Milliy sport oʻyinlarini taʼlim jarayoniga samarali tatbiq etish uchun quyidagi yoʻnalishlar muhim hisoblanadi:

1. Metodik qoʻllanmalar yaratish – oʻqituvchilar uchun milliy oʻyinlarning qoidalari, oʻquvchilar yosh xususiyatiga mos mashgʻulot shakllari ishlab chiqilishi lozim.

2. Mutaxassislarni qayta tayyorlash – jismoniy tarbiya oʻqituvchilari milliy sport oʻyinlarini oʻquv jarayonida toʻgʻri qoʻllash boʻyicha maxsus malaka oshirish kurslarida qatnashishi kerak. [6]

3. Darsdan tashqari faoliyat – sport toʻgaraklari, sinfdan tashqari tadbirlar va musobaqalarda milliy sport oʻyinlariga keng oʻrin berish.

4. Hamkorlikni kengaytirish – ota-onalar, sport tashkilotlari va jamoatchilikni milliy oʻyinlarni rivojlantirish jarayoniga jalb etish.[7]

5. Innovatsion yondashuvlar – milliy oʻyinlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashtirish, raqamli resurslar va interaktiv usullar orqali targʻib qilish.[8, 9]

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, milliy sport oʻyinlari taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiya mashgʻulotlarini samarali tashkil etishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ular oʻquvchilarning jismoniy rivojlanishini taʼminlash bilan birga, ularning tafakkurini, irodasini, jamoada ishlash koʻnikmalarini ham rivojlantiradi. Eng muhimi, milliy oʻyinlar orqali yosh avlod milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanadi, sogʻlom turmush tarziga yoʻnaltiriladi va ijtimoiy faollikka undaladi.

Milliy sport oʻyinlarini taʼlim jarayoniga integratsiya qilish dars samaradorligini oshiradi, oʻquvchilarni sportga keng jalb qiladi, milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga chuqur singdiradi, jamiyatda sogʻlom turmush tarzini keng targʻib etishga xizmat qiladi.

Shu boisdan jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimida milliy sport oʻyinlaridan

foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish, pedagoglarning amaliy tajribasini boyitish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. – Toshkent, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat siyosatini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
4. Axmedov M., Usmonov S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
5. Rajabov R., Xudoyberdiyev R. Sport pedagogikasi va psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2017.
6. Jalolov J. Milliy o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
7. G'aniyev A. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Istiqlol, 2021.
8. Hozirgi zamon xorijiy adabiyotlardan: Bailey R. Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes. – Journal of School Health, 2006.
9. UNESCO. Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy-Makers. – Paris: UNESCO Publishing, 2015.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI SOG'LOMLASHTIRISH VA ADAPTIV JISMONIY TARBIYA FAOLIYATLARIGA METODIK TAYYORLASH TIZIMI

Z.S. Sultonov, o'qituvchi
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya faoliyatlariga metodik tayyorlash tizimining mazmuni, tarkibiy tuzilishi hamda uning dolzarbligi yoritilgan. Ilmiy ishda metodik tayyorgarlikning asosiy komponentlari, xorijiy tajribalar, zamonaviy texnologiyalar asosida